

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

Частина 1

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

VII університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

(26-28 березня 2013 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 1

Харків 2013

МАТВЕЕНКО П. И., ШЕВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук,
МАСЛЕННИКОВ А. М.

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

В современных электрических сетях есть проблемы поддержания нормативных уровней напряжения. Эта проблема тесно связана со свойством высоковольтных линий электропередачи генерировать в электрическую сеть реактивную энергию (РЭ). Она осложняется недостаточным объемом или отсутствием средств компенсации РЭ, неравномерным распределением потоков РЭ между сетями различного класса напряжений и т.п., что приводит к чрезмерному повышению уровней напряжения, ускоренному износу и повышению аварийности электрооборудования. Существенный эффект дает замена синхронных генераторов (СГ) асинхронизированными турбогенераторами (АСТГ) на электростанциях, где требуется расширение диапазона потребления РЭ или введение режима синхронных генераторов с регулированием реактивной энергии (для продления межремонтных периодов и надежности их работы). В настоящее время имеющихся средств регулирования РЭ недостаточно как по объемам, так и особенно по принципу регулирования.

Синхронный компенсатор (СК) представляет собой синхронный двигатель, работающий без нагрузки на валу; при этом по обмотке якоря проходит практически только реактивный ток. СК может работать в режиме улучшения $\cos\varphi$ или в режиме стабилизации напряжения. При работе в режиме стабилизации напряжения ток возбуждения СК устанавливается постоянным, причем такого значения, чтобы электродвижущая сила компенсатора E_0 равнялась номинальному напряжению сети $U_{с.ном}$. В сети при этом имеется некоторый ток I_H , определяющий падение напряжения

$$\Delta U \approx I_H \cdot R_c \cos\varphi + I_H X_c \sin\varphi, \text{ В}$$

где R_c и X_c - активные и индуктивные сопротивления сети, Ом;

φ — угол сдвига фаз между векторами напряжения и тока сети.

В настоящее время наблюдается рост потоков РЭ в магистральных и распределительных сетях ОЭС. Причин здесь две:

1) Снижение реактивной нагрузки из-за спада производства, нерегулируемость атомных энергоблоков, недостаточное количество и мощность устройств компенсации (КУ) РЭ в электрических сетях ОЭС.

2) Рост потребления РЭ превышает рост потребления активной мощности из-за бурного развития новых систем освещения и рекламы, импульсных блоков питания компьютерной техники, частотных преобразователей электроприводов, отсутствия компенсирующих устройств у потребителей и т.д.

Необходимость в работе генератора в качестве СК возникает при недостатке

или избытке реактивной мощности в энергосистеме, т.е. при необходимости повысить или понизить напряжение в данной точке сети. Отсоединить паровую турбину от вала генератора можно и это производится, когда генератор должен работать в режиме СК длительно. Поскольку смазка подшипников СТ производится от общего маслоснабжателя турбоагрегата, а при остановленной турбине этот насос не будет работать, следует установить специальный отдельный насос со своей маслосистемой и отделить маслопроводы подшипников турбины от маслопроводов подшипников генератора. Система возбуждения подлежит модернизации в целях обеспечения ее перехода в режим отрицательного возбуждения (изменение полярности напряжения на контактных кольцах). В этих условиях для ОЭС Украины актуальным и экономически выгодным мероприятием является использование генераторов электростанций, выводимых из эксплуатации, в качестве СК.

Выводы: Для турбогенераторов мощностью до 160 МВт, которые нуждаются в капитальном ремонте, перспективно изменение режима эксплуатации: перевод турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов.

Список источников информации. 1. Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. - М.: Энергоатомиздат, 1985. 2. Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в ненормальных режимах. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, Харківський університет повітряних сил, 2007 г., вип. 1 (59), с. 134-140.

На русском: [Матвеев П.И., Шевченко В.В., Масленников А.М. О целесообразности перевода синхронных генераторов в режим синхронных компенсаторов // Материалы VII университетской научно-практической студенческой конференции магистрантов НТУ "ХПИ" (26-28 марта 2013 г.), в трех частях, часть 1. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 216-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549828>]

Ключевые слова: электрические машины, синхронные генераторы, реактивный ток, потребление активной мощности, режимы эксплуатации.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26265>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26265/1/Matveenko_O_tselesoobraznosti_2013.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/32424/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/32424/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI_Університетська_науково_-_практична_студентська_конференція_магістрантів/2013/S7/O_целесообразности_перевода_синхронных_генераторов_в_режим_синхронных_компенсаторов.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VI_Університетська_науково_-_практична_студентська_конференція_магістрантів/2013/S7/O_целесообразности_перевода_синхронных_генераторов_в_режим_синхронных_компенсаторов.pdf